

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Documento di visione dei Data Steward del CNR

Verso una rete strutturata per la gestione
dei dati e dei risultati della ricerca

**Roberta Ferretti (CNR-INM), Flavio Licciulli (CNR-ITB),
Lottie Provost (CNR-ILC), Andrea Tarallo (CNR-IRET), Emma Lazzeri (CNR)**

Sommario

Premessa	3
Finalità	3
Linee d'Azione	3
Tempi e Modalità di Coinvolgimento	4
Monitoraggio delle attività	5

Premessa

La crescente importanza della gestione responsabile e FAIR dei dati e dei risultati della ricerca impone una strutturazione sempre più chiara e operativa delle competenze e delle figure professionali coinvolte. In tale contesto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) riconosce l'importanza di formalizzare una rete istituzionale di competenze in materia di data stewardship (DS), promuovendo un'azione coordinata che valorizzi le esperienze, i bisogni e le prospettive della propria comunità.

Finalità

Il presente documento intende presentare le attività di lavoro volte allo sviluppo di una rete istituzionale di data steward (DS@CNR) e dell'adozione di buone pratiche all'interno del CNR.

Gli obiettivi perseguiti sono:

- Valorizzare la rete di competenze attive in ambito data stewardship anche attraverso la formalizzazione della figura del Data Steward all'interno del CNR;
- Raccogliere e diffondere le buone pratiche di gestione dei dati della ricerca già esistenti al CNR
- Esplicitare e raccogliere i bisogni della comunità in relazione alla gestione dei dati e dei risultati della ricerca;
- Definire linee di azione strategiche a supporto delle attività di stewardship, nel quadro delle politiche europee e nazionali per la scienza aperta;
- Operare in modo autonomo, ma in collegamento diretto con la Sezione Open Science dell'Unità Pianificazione, Programmazione e Biblioteca Centrale del CNR, assicurando coerenza con la strategia istituzionale per la Scienza Aperta al CNR.

Al fine di coordinare le attività per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, con provvedimento n 5/2025 dell'Unità Pianificazione, Programmazione, e Biblioteca Centrale del 3 dicembre 2025 viene individuato un Gruppo di Lavoro GdL-DS@CNR per il Coordinamento della Comunità di Pratica dei Data Steward del CNR:

- In base a esperienze pregresse nel campo della gestione dei dati e della scienza aperta, partendo da membri attivi a livello nazionale nella Comunità Italiana Data Steward (CIDS)
- In modo da garantire una rappresentanza equilibrata degli Ambiti Disciplinari, così come indicato nel piano di rilancio e nella delibera [delibera n. 126/2024 del 30 aprile 2024](#) e successiva [rettifica](#) del Consiglio di Amministrazione del CNR: Life Sciences, Social Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering, assicurando pluralità e copertura disciplinare.

Linee d'Azione

1. Mappatura delle Competenze e delle Infrastrutture

- Identificazione delle figure di Data Steward nel CNR: si intende individuare tutti coloro che, indipendentemente dal ruolo formale, operano in attività riconducibili alla stewardship dei dati, utilizzando definizioni e esperienze già esistenti (es. il Minimum Viable Skillsets definito nel framework europeo Skill4EOSC), da adattare al contesto CNR.
- Ricognizione delle risorse e dei servizi disponibili: progetti, cataloghi, portali, repository, infrastrutture digitali e strumenti già disponibili all'interno del CNR saranno identificati e resi

accessibili, a supporto di attività fondamentali quali redazione dei Data Management Plan (DMP), applicazione di buone pratiche per la deposizione dei dati, ecc.

2. Allineamento e Potenziamento delle Competenze

- Attivazione di percorsi formativi specifici per i Data Steward del CNR con particolare attenzione alle tematiche emergenti, in coordinamento con iniziative esistenti e future, anche considerando eventuale disponibilità di finanziamenti esterni.
- Individuazione di percorsi formativi per fornire gli strumenti e le metodologie necessarie e più aggiornate per formare e tenere aggiornati un gruppo di formatori del CNR.
- Estensione della formazione alla più ampia comunità del CNR, con particolare attenzione ai ruoli coinvolti nella gestione dei dati, nella progettazione della ricerca e nell'adozione di pratiche FAIR e Open Science.

3. Supporto all'implementazione delle buone pratiche di Research Data Management (RDM)

- Raccolta e armonizzazione delle pratiche già in uso nei diversi istituti e dipartimenti del CNR;
- Sviluppo e condivisione di strumenti comuni, come template, linee guida e supporti tecnologici, per semplificare e rendere coerente le attività di RDM a livello istituzionale.
- Sviluppo di linee guida per l'utilizzo delle pratiche in uso e dei servizi e infrastrutture individuate al punto 1.

4. Fare rete

- Formalizzare e promuovere la rete di competenze attive in ambito Data Steward all'interno del CNR.
- Fare rete con i Centri di Competenza e networks esistenti, e con iniziative e progetti futuri.

Tempi e Modalità di Coinvolgimento

Le azioni descritte sono state avviate nel secondo semestre del 2025 con le seguenti priorità:

1. costituzione operativa del Gruppo DS@CNR, apertura del canale di dialogo (gruppo TEAMS), calendarizzazione di incontri a scadenza inizialmente mensile e comunque in linea con gli obiettivi prefissati.
2. definizione della figura del Data Steward nel contesto del CNR e avvio dell'attività di identificazione e mappatura del personale CNR con il supporto della Sede Centrale e delle Strutture (Dipartimenti/Istituti).
3. avvio delle attività mediante l'attivazione di gruppi di lavoro sulle quattro linee d'azione individuate.
4. attivazione dei percorsi formativi specifici per i Data Steward in modo da allineare le competenze del gruppo e creare un gruppo in grado a sua volta di formare il resto della comunità sulle tematiche della data stewardship.

Il Gruppo di Coordinamento invita tutta la platea del CNR a:

- segnalare eventuali figure che svolgono attività riconducibili alla data stewardship;
- contribuire con suggerimenti, richieste, esempi di buone pratiche e fabbisogni formativi;

- collaborare alle iniziative, rafforzando una rete distribuita e operativa, orientata al miglioramento continuo della qualità nella gestione dei dati della ricerca.

Monitoraggio delle attività

Il successo e l'efficacia delle azioni intraprese dai DS@CNR saranno assicurati da un processo di monitoraggio e valutazione periodico. Tale sistema è cruciale per misurare l'impatto sull'adozione delle pratiche di RDM all'interno dell'ente e per guidare il miglioramento continuo delle attività.

Gli elementi chiave di questo processo di monitoraggio includeranno la misurazione quantitativa e qualitativa degli output delle linee d'azione, il tracciamento dell'avanzamento delle attività proposte, la valutazione della soddisfazione del personale coinvolto, e la revisione strategica degli obiettivi.